

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии
mirzabekmardonov05@gmail.com

Rashidov Abdulaziz ashurali og'li

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии
abdulazizrashidov001@gmail.com

Muysinov Anvarxon Ergash o'g'li

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии
a76576567@gmail.com

Qalandarov Sirojiddinxon Ikromjon o'g'li

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии
qsirojiddinxon@gmail.com

Saydaxmatov Asrorbek Shuxrat o'g'li

Студент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии
saydaxmatovasrorbek7@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7609153>

Абстракт: Самым грозным осложнением инсулинотерапии считается гипогликемическая кома. Одной из причин является передозировка препарата.

Липодистофия –осложнение возникающее при не соблюдении техники инсулинотерапии Инсулинорезистентность –развивается в результате длительного применения инсулинов одного и того же вида. Для избежания таких осложнений рекомендуется менять препараты каждые 3 мес.

Ключевые слова: Инсулин, болюсная инсулинотерапия, Актрапид, Генсулин, Лизпро

Физиология инсулина

Инсулин (с латинского языка –insula-означает островок)- вырабатывается б клетками островка Ларгенганса поджелудочной железы. Молекула инсулина белковой природы и образована двумя полипептидными цепями, содержащими 51 аминокислоту.

История инсулина

Инсулин 1921 г был впервые синтезирован Бентингом и Бестом.

Первая инъекция инсулина была произведена 1922 году и стех пор имеются очень много разновидностей данного гормона.

Инсулины отличаются друг от друга длительностью и механизмом действия.

Виды инсулинов

Бычий инсулин синтезируется из поджелудочной железы крупного рогатого скота и отличается от человеческого 3 аминокислотами. По этой причине очень часто вызывает аллергические реакции.

Свиный инсулин синтезируется из поджелудочной железы свиней и по структуре очень схоже с человеческим инсулином. Отличается только одной аминокислотой. Не вызывает аллергических реакций в отличие от бычьего и легко переносится.

Аналоговый инсулин

Человеческий инсулин – то есть их аналоги синтезируются генно – инженерным путем.

Аналоговые инсулины синтезируются при воздействии E. Koli, а так же заменой одной аминокислоты свиного инсулина. Длинный вид широко распространен и легко применяется в практике.

Современная классификация

По новой классификации разделяют 2 разновидности инсулина.

Инсулины длительного действия (базальный инсулин)- они восполняют суточную дозу инсулина

Инсулины короткого действия(болюсный инсулин) – который восполняет постпрондиальную секрецию инсулина (секреция после еды).

Группы инсулинов

Инсулины короткого действия в свою очередь подразделяется на 2 вида:

Инсулин регуляр

Инсулины ультрокороткого действия

Данная группа препаратов являются пиковыми инсулинами, после введения через 30 мин начинают свое действие и достигают пика через 2 часа. Продолжительность их действия составляет 6 часов.

Рекомендуется введение препарата за 30-40 мин до еды или же во время приема пищи.

Аналоги инсулинов короткого действия

Человеческие инсулины (генно инженерные) — Актрапид НМ, Биоинсулин Р, Гансулин Р, Генсулин Р, Инсуран Р, Ринсулин Р, Хумулин Регуляр.

Человеческие инсулины (полусинтетические) — Биогулин Р,Хумодар Р.

Растворимый инсулин (монокомпонентный свиной) — Актрапид МС,Монодар, Моносуинсулин МК.

Инсулины ультрокороткого действия

Препараты данной группы начинают свое действие через 15мин после п\к введения. Пик дейсивия достигается через 2 часа, а продолжительность составляет 4 часа.

Предстовители : инсулин

Лизпро (Хумалог)

Инсулин аспарт (НовоРапид

Пенфилл,НовоРапид ФлексПен).

Инсулин глулизин (Апидра).

Базальный инсулин

Базальные инсулины делятся на инсулины средней продолжительности действия и пролонгированные. Каждая из этих групп в свою очередь подразделяется на пиковые и без пиковые.

Инсулины средней продолжительности действия активируются через 2 часа после введеия, пик достигается к 6-8 часам, продолжительность составляет 12 часов.

Биосулин Н, Гансулин Н,

Генсулин Н, Инсуман Базал ГТ, Инсуран НПХ,

Протафан НМ, Ринсулин НПХ, Хумулин НПХ.

Инсулин-изофан.

Смешанные инсулины

Инсулины содержащие в своем составе как инсулин короткого так и длительного действия в соотношении 30\70.

30%- инсулин короткого действия

70%- инсулин длительного действия

Целесообразно их применение при диабете 2 типа п\к 2 раза в сутки.

НовоМикс 30 Пенфилл, НовоМикс 30 ФлексПен, Микстард 30 НМ,Хумулин МЗ.

Методы инсулинотерапии

Базально- болюсная инсулинотерапия Заключается в 5 разовом приеме инсулина: 3 и.к.д во время еды и 2 и.д.д в соотношении 70\30 от суточной потребности.

30% Актрапид(и.к.д), 70% Генсулин Н(и.д. д).

Традиционная инсулинотерапия чаще рекомендуется при сахарном диабете 2 типа. Отличатся 2 разовым введением инсулинов к.д и д.д в том же соотношении-30\70.

Использованная литература:

1. Asfandyorov, Javodbek, et al. "SYPHILIS (DISEASE), ITS SYMPTOMS AND PRIMARY CONSEQUENCES." International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research 2.10 (2022): 10-11.
2. Tashboltayevna, Ahmedova Saodat, Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, and Odilov Ramziddin Dilshod o'g'li. "Xushvaqtova Osiyo Asadulla qizi, & Rashidova Farangiz Musulmon qizi.(2022). LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10 (12), 836–838."
3. Asfandiyorov, Javodbek, et al. "OSTEOPOROSIS AND ITS PREVENTION." Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 3.1 (2023): 139-142.
4. o'g'li, AJM ., Xushvaqtov , XIS o'g'li, qizi, SSI ., o'g'li, SXE ., & qizi, SMZ . (2022). JIRAJYATNING ESTETIK TURLARI, PLASTIK JARROZIYA. EVROPA ZAMONAVIY TIBBIYOT VA AMALIYOT JURNALI , 2 (10), 143–144. <http://www.inovatus.es/index.php/ejmmmp/article/view/1231>
5. Abdukamol qizi, NZ, Raxmat qizi, SX, Alisher o'g'li, AA, Raxmon o'g'li, AM, & Mirzaali o'g'li, AJ (2022). Kardiojarrohlik haqida. Central Asian Journal of Medical and Natural Science , 3 (5), 694-696.
6. Mirzaali o'g'li A. J. et al. TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 10. – C. 729-731.
7. Mirzaali o'g'li, Asfandiyorov Javodbek, et al. "ANESTHESIA AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS." Gospodarka i Innowacje. 28 (2022): 191-192.
8. Mirzaali o'g'li, Asfandiyorov Javodbek, et al. "Importance of medical prevention in medicine." Texas Journal of Medical Science 13 (2022): 175-176.
9. Choriyeva, Z., Asfandyorov, J., Aminova, M., Tojiddinov, D., & Bozorova, G. Z. (2022). KIDNEY ANATOMY, PATHOLOGY AND KIDNEY DISEASES: INFORMATION ABOUT NEPHRITIS. Академические исследования в современной науке, 1(15), 67-69.
10. Mirzaali o'g'li, Asfandiyorov Javodbek, et al. "Liver Anatomy, Histology And Physiology." Intellectual Education Technological Solutions And Innovative Digital Tools 1.11 (2022): 8-11.
11. Mirzaali o'g'li A. J. et al. Liver Structure and Functions, Hepatocytes Information About //American Journal of Economics and Business Management. – 2022. – T. 5. – №. 11. – C. 215-216.
12. Asfandyorov, Javodbek, et al. "Cardiovascular diseases. Hypertension and hypertensive crisis." Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 2.11 (2022): 209-210.

